

PUNTO CRÍTICO

AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022
NÚMERO 3

Me
CCS
PLATAFORMA MEXICANA
DE CAPTURA Y
ALMACENAMIENTO
DE CO₂

PUNTO CRÍTICO

Laboratorio
Nacional
de Ciencias
de la Sostenibilidad

Comité editorial

Dirección
Adrián Fernández

Subdirección
Jazmín Mota

Diseño editorial
Héctor Ortega

Redacción / Colaboradores
Sallie Greenberg
Paola García
Mariana Velázquez
César Cruz

Fotografía de portada:
Alexandr Bormotin, Unsplash

MeCCS
Plataforma Mexicana de
Captura y Almacenamiento
de CO₂

<https://meccs.org.mx/>

✉ puntocritico@meccs.org.mx
🌐 [linkedin.com/company/meccs](https://www.linkedin.com/company/meccs)
🐦 @MeCCS_

CDMX, México.
© PUNTO CRÍTICO, 2022
DOI 10.5281/zenodo.6969255

Nota del editor

La construcción de escenarios puede ayudarnos a generar ideas, mecanismos y capacidades para hacer frente a lo desconocido y a las incertidumbres propias del futuro. El planteamiento de escenarios ha tenido muy variadas aplicaciones: algunas empresas lo han utilizado para evitar crisis financieras, se ha empleado para elaborar estrategias educativas a nivel nacional o para vislumbrar el rumbo económico que podría seguir un país tras la elección de algún presidente, por ejemplo. El estudio de las problemáticas socioambientales ha encontrado en la construcción de escenarios una vía importante para comprender qué acciones debemos impulsar o tomar para hacer frente a la crisis climática o para lograr una gestión apropiada de los recursos naturales.

En este número encontrarás una nota que aborda el futuro de CCUS, escrita por Sallie Greenberg de la Universidad de Illinois, así como una reflexión de los tipos de escenarios que podrían existir según las decisiones que tomemos hoy en materia de energía. En la sección *CO₂NVERSANDO* incluimos una entrevista con Carlos Muñoz Piña, doctor en Economía de los Recursos Naturales por la Universidad de California en Berkeley, en la que abordamos la posibilidad y las implicaciones del crecimiento y del decrecimiento desde una perspectiva de la economía ambiental. En la sección *Sí, sí es* hemos diseñado algunos escenarios que han surgido de una exploración de ideas derivadas del manejo actual de las emisiones de carbono. Sin duda alguna, el arte es un importante repositorio de futuros y de escenarios. Por tal motivo, también agregamos una nota que profundiza en algunos escenarios de ciencia ficción que han sido explorados en películas y series de anime, en específico de los géneros *cyberpunk* y *solarpunk*. Esperamos que este número sea de tu agrado. ¡Gracias por leernos!

EL PUNK DEL FUTURO

por Adrián Fernández

La ciencia ficción ha explorado situaciones imaginarias, pero al mismo tiempo plausibles, que permiten conjeturar e indagar cómo podrían ser distintos futuros potenciales. La construcción de estos escenarios ha sido motivo de una muy nutrida y variada búsqueda artística a través de la literatura, la cinematografía, la animación o el teatro, por ejemplo. Durante la década de los 40 y los 50 del siglo XX (la época dorada de la ciencia ficción), la robótica y los viajes en el tiempo fueron temáticas recurrentes pro-tecnología, mientras que la Nueva Ola de los 60 y 70 criticó la relevancia del papel tecnológico como único solucionador de problemas y abordó temas que se habían dejado de lado, como la discriminación, la libertad sexual o movimientos ambientales en escenarios futuros. Posteriormente, en los años 80 surgió un tipo muy particular de ciencia ficción, el *cyberpunk*, caracterizado por futuros urbanos y distópicos en donde la tecnología adopta un papel preponderante en el control de la población. Más recientemente, en el contexto de los conflictos socioambientales, se han desarrollado subgéneros como el *cli-fi* (*climate fiction*), que explora escenarios de cambio climático, o el *solarpunk*, que se ha nutrido de los conceptos de sostenibilidad para proponer un futuro literalmente más brillante con el uso y aplicaciones de la energía solar y otras fuentes renovables, pero también una filosofía y existencialmente más apropiado para contrarrestar las inequidades sociales. En este texto solamente me enfocaré en el anime de ciencia ficción –y, fiel a su definición más ortodoxa, a la animación de procedencia japonesa– que explora algunos de los escenarios de *cyberpunk* y *solarpunk*. Por supuesto, hay cientos de obras literarias, películas, animaciones de otro origen y videojuegos con escenarios alternativos que indudablemente vale la pena explorar.

CYBERPUNK

Bruce Bethe inventó el término *cyberpunk* para describir la yuxtaposición de un mundo con tecnología avanzada (representada por la cibernética) y una actitud *punk*, es decir, una actitud de resistencia y lucha ante una opresión. En este tipo de escenarios, la lucha está dirigida hacia las megacorporaciones o instituciones que promueven el uso de tecnología para mantener a las personas bajo un estricto control, supervisión y monitoreo, lo que a su vez genera un profundo daño en el tejido social, que reverbera en una calidad de vida muy deteriorada, en un clima de violencia y en el uso de drogas. Los escenarios lúgubres y grises del *cyberpunk*, donde usualmente la naturaleza está muy deteriorada o simplemente devastada, surgieron del sesgo y escepticismo de los años 80 en cuanto a los avances computacionales y de una paranoia por la posible sustitución de humanos por máquinas, que se convertirían en herramientas de control y opresión. Por tal motivo, una de las narrativas más recurrentes en el *cyberpunk* es la de un héroe-hacker que, en una especie de aikido futurista, utiliza la propia fuerza tecnológica de las grandes corporaciones para hacerles daño.

Dos temas comunes al *cyberpunk* son 1) la presencia de máquinas con inteligencia artificial y seres humanos que han sustituido partes orgánicas de sus cuerpos o añadido piezas que no existían previamente para lograr una interfaz humano-máquina: un cibernético; y 2) la existencia de un *ciberespacio* computacional (que podríamos considerar actualmente como tecnología

digital interconectada y extendida: la nube, las redes sociales, etc.) en el que existe una red global de intercambio de información que está monopolizada y monitoreada en todo momento. El estricto control y la pérdida de sentido por el futuro desencadenan una mezcla de corrupción y de fragmentación de lo individual, que llega incluso al sacrificio de la integridad corpórea por una exaltación de la tecnología: un cibernético es el epítome de la disolución de las fronteras humano-máquina. Esta idea es real y creíble, como lo evidencian las personas que se han unido a las corrientes transhumanistas actuales y que se autodenominan cibernéticos, como Neil Harbisson, quien tiene una antena óseo-integrada que permite la transmisión de multimedia de cráneo a cráneo.

Varias series y películas de anime han abordado este género: *Appleseed*, por ejemplo, explora las consecuencias de una hipotética Tercera Guerra Mundial en un contexto donde están presentes los cibernéticos. *Paprika* indaga cómo la tecnología nos afecta y cambia nuestra percepción de los sueños y de la realidad, y *Psycho Pass* aborda la predicción de crímenes con el uso de tecnología. *Battle Angel Alita* y *Ghost in the Shell* se encuentran también entre las obras más representativas, y ambas exploran los límites entre lo orgánico y lo tecnológico, con figuras femeninas cibernéticas como protagonistas. Una de las obras de anime icónicas del *cyberpunk* es *Akira*, de Katsuhiro Otomo, situada en Neo-Tokio, una ciudad profundamente distópica descrita a través de la estética tradicional del *cyberpunk*: colores oscuros, atmósferas sombrías y luces neón rojas, azules y moradas.

SOLARPUNK

En contraste, el *solarpunk* explora escenarios de una civilización sostenible en la que coexisten la tecnología y la naturaleza. En la narrativa del *solarpunk*, los héroes o heroínas buscan alternativas para evitar las catástrofes ambientales y cultivan y nutren un futuro en el que las energías provenientes de fuentes renovables son particularmente relevantes. En este género, el sufijo *punk* se asocia con las acciones y luchas perennes que guían la idea de sostenibilidad: una resistencia a las economías de consumo desmedido, una apertura a la diversidad de formas de pensar y de actuar y el reforzamiento de la lucha creativa contra las inequidades sociales. Este género explora los movimientos sociales descentralizados, las estrategias de autoorganización, el fortalecimiento de las comunidades y de sus actividades productivas, la implementación de la creatividad en la toma de decisiones y la presencia de protagonistas femeninas. En los escenarios de *solarpunk* existe tecnología avanzada que destaca por su aplicación en el reciclaje de materiales o en el afianzamiento de comunidades online que constituyen espacios de co-creación, por ejemplo.

En términos de estética, el *solarpunk* se aleja de lo distópico: emplea constantemente tonos verdes que nos permiten evocar los procesos fotosintéticos, así como tonos amarillos y cafés asociados con la tierra.

Además, la arquitectura y el diseño de las construcciones está basado en una noción de aprovechamiento de la infraestructura y los materiales ya existentes. El *solarpunk* constituye una visión del futuro en la que somos verdaderos cuidadores y mayordomos de la naturaleza; somos ciudadanos inteligentes y no simplemente vivimos en ciudades inteligentes. El énfasis de estos escenarios, por lo tanto, está en los sujetos y no en los objetos. En el 2014, Adam Flynn escribió un manifiesto *solarpunk* cuyas principales ideas son la diversidad, la inclusión, la belleza, la promoción de espacios para la coexistencia de la ciencia y la espiritualidad. Flynn hace énfasis en que este tipo de escenarios definitivamente pueden existir.

Un ejemplo muy breve de la estética del *solarpunk* es el comercial *Eat today, feed tomorrow (Come hoy, alimenta el mañana)* de la empresa de lácteos Chobani,

desarrollado por el estudio de animación londinense *The Line* (comparto aquí el [enlace](#) que incluye una acción de resistencia, pues alguien tuvo a bien eliminar la marca en los productos lácteos). De Studio Ghibli, algunas obras del director Hayao Miyazaki abordan la relación humano-naturaleza. En particular, *Castle in the Sky (El castillo en el cielo)* presenta en algunas escenas un símil de los movimientos de agricultura urbana y la cooperación entre robots y humanos; *Nausicaä of the Valley of the Wind (Nausicaä del Valle del Viento)* presenta un planeta contaminado y que se considera hostil, sobre todo por ser incomprendido. La protagonista, *Nausicaä*, proviene de una comunidad que emplea la energía eólica y el vapor de agua como fuentes de energía y su papel como enlace o puente humano-naturaleza es fundamental para el desarrollo de la trama.

ESCENARIOS CLIMÁTICOS

Por supuesto, no solamente hay escenarios en la ciencia ficción. La comunidad científica que se ha dedicado a estudiar el sistema climático, que se trata de un sistema complejo que surge de la interacción de la atmósfera, la hidrósfera, la criósfera, la biósfera y la litósfera, ha propuesto escenarios climáticos para comprender mejor nuestra realidad con miras al futuro. Las Trayectorias Socioeconómicas Compartidas (*Shared Socioeconomic Pathways, SSP*) se han creado para describir y evaluar las dimensiones sociales y fisicoquímicas asociadas con la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), sus efectos socioecológicos y la exploración de posibles trayectorias de mitigación y adaptación al cambio climático. Puedes profundizar en las SSP en este [sitio](#). Las SSP son cinco escenarios bien diferenciados y verosímiles que sirven para planear estrategias hoy con el fin de hacer frente a las incertidumbres del futuro. Cada una incluye un componente narrativo y una gran cantidad de variables cuantitativas que sirven para alimentar los modelos complejos que las generan:

SSP1 - Sustentabilidad: plantea un futuro con un bajo crecimiento de la población y un alto desarrollo económico, altos niveles de educación, gobernabilidad, una sociedad globalizada, cooperación internacional, desarrollo tecnológico y conciencia ambiental. Bajo estos supuestos, este escenario representa bajos niveles de desafíos de mitigación y adaptación al cambio climático.

SSP2: Este es un escenario intermedio entre la SSP1 y la SSP3.

SSP3 - Fragmentación: en el mundo hay un alto crecimiento poblacional y bajo desarrollo económico, niveles inferiores de educación, sociedades regionalizadas y poca conciencia ambiental. Representa un nivel alto de desafíos para la adaptación y la mitigación climática.

SSP4 - Desigualdad: la tecnología avanza en los países desarrollados, pero no toda la población logra beneficiarse de ello, lo cual representa un nivel alto para la adaptación.

SSP5 - Combustibles fósiles: a nivel global aún se tiene una muy alta dependencia de los combustibles fósiles y un bajo crecimiento en la población; considera un elevado crecimiento económico y un alto desarrollo humano, por lo que representa un elevado nivel de desafío para la mitigación.

En mi opinión, y quizá podría considerarse que estoy estirando un poco la liga, el SSP1 podrá ser alcanzado si tomamos en cuenta una filosofía *solarpunk*, donde se fomenta más la autoorganización, la vida en comunidad, la co-creación, el empleo de fuentes renovables de energía, el uso consciente de *high-tech* cuando sea necesario y *low-tech* cuando no lo sea, el replanteamiento de la idea de consumo y una filosofía del diseño orientada al reúso y al reciclaje. En contraste, escenarios similares a los planteados por el *cyberpunk* no suenan tan descabellados para las narrativas de fragmentación, desigualdad y de desarrollo basado en combustibles fósiles (SSP3, SSP4 y SSP5, respectivamente), que podrían ser detonados por sociedades hiperconsumistas y con poca conciencia ambiental.

Es verdad que usualmente vienen a la mente muchos menos ejemplos de *solarpunk* que de *cyberpunk*, y que hay mucho más escepticismo e incredulidad respecto a un escenario como el SSP1. Ante esto, y para terminar, solamente me queda citar a Ursula Le Guin, una de las más grandes escritoras de ciencia ficción: "Vivimos en el capitalismo. Su poder parece ineludible. Así también era el derecho divino de los reyes. Cualquier poder humano puede ser resistido y cambiado por seres humanos. La resistencia y el cambio suelen empezar por el arte y, con mucha frecuencia, en nuestro arte, el arte de las palabras".

Los futuros posibles de CCUS y del sector energético

Por Sallie Greenberg

La realidad es cada vez más incierta y compleja. Estamos constantemente en un estado de cambio y las situaciones actuales parecen provenir de algún mundo de ciencia ficción. La imaginación y la creatividad han sido determinantes en la historia de la humanidad y hoy recibimos un llamado urgente a evolucionar hacia nuevas realidades. Uno de los problemas es que nosotros, como sociedad, a menudo estamos separados por nuestras creencias. Sin embargo, debemos unirnos para enfrentar desafíos complejos y resolver problemas grandes y complicados, con la finalidad de crear el mejor futuro para todas las personas, incluso cuando no estemos de acuerdo sobre cómo lucirá. Requerimos un pensamiento integrador que nos lleve más allá de nuestras formas actuales de analizar y resolver problemas. Tenemos que sentirnos cómodos estando incómodos y motivados para tener conversaciones difíciles con personas con las que no necesariamente estamos de acuerdo. Debemos entender nuestras diferencias e identificar nuestros puntos en común.

A pesar de lo intimidante que puede sonar todo esto, el futuro al que nos dirigimos es, sin duda, más sostenible. No siempre hemos hecho lo mejor que hemos podido en la industria o para el medio ambiente, pero los seres humanos tenemos una enorme capacidad de aprender y de adaptarnos. Esto es algo que la sostenibilidad requiere de nosotros.

El más reciente informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (2022) considera que ahora hay opciones disponibles en todos los sectores para reducir nuestras emisiones y otros impactos ambientales. La captura, uso y almacenamiento de carbono (CCUS) es parte del portafolio de alternativas para construir un futuro sostenible: una pieza del rompecabezas. CCUS es un conjunto de tecnologías enfocadas en las categorías de captura, transporte, uso y almacenamiento de dióxido de carbono. Hemos desarrollado muchos tipos de uso para el CO₂: materiales de construcción, solventes para limpieza, almacenamiento de alimentos, recuperación mejorada de petróleo y mejora de la

producción de cultivos, entre otros. Hay muchos tipos diferentes de captura: captura directa de aire, captura de procesos industriales y plantas de energía, utilizando membranas o solventes. Contamos con diversas alternativas para el transporte de CO₂: barcos, ductos o camiones. Además, existen muchas opciones y ubicaciones para el almacenamiento de CO₂: yacimientos salinos, yacimientos petrolíferos maduros, basaltos, onshore y offshore.

CCUS, en cualquiera de sus aplicaciones (DACCS, BECCS, hidrógeno azul, etc.), requiere de la existencia de un espacio seguro para el almacenamiento permanente de CO₂. El almacenamiento geológico requiere una gestión adecuada de los recursos del subsuelo para garantizar que estemos almacenando CO₂ en las mejores rocas y ubicaciones con la mayor eficiencia. Otro factor crítico es el desarrollo o la reutilización de la infraestructura de manera sostenible y flexible, y también es fundamental la voluntad de emplear CCUS como parte de nuestras estrategias de mitigación. Las posibilidades son amplias y no podemos darnos el lujo de dejar de lado las tecnologías más grandes e inmediatas que nos permitan alcanzar nuestros objetivos de sostenibilidad.

En los próximos años, la tecnología CCUS continuará implementándose en lugares como Estados Unidos y Canadá (onshore), Australia y el Mar del Norte (offshore), los Países Bajos, Japón y muchos otros lugares debido al potencial para almacenar grandes volúmenes de CO₂ en el corto plazo. CCUS se encuentra en proceso de demostración principalmente en países altamente industrializados que son los usuarios primarios de esta tecnología. Por el contrario, en las regiones que aún están desarrollando y mejorando sus economías (América Latina, Asia y África) es menos probable que se cuente con las condiciones para su adopción debido a la competencia por los recursos económicos y otras prioridades. Durante los más de 20 años de estar involucrada en los temas y proyectos de almacenamiento de CO₂, he notado una tendencia importante que resalta el progreso en la experiencia y el conocimiento sobre CCUS. Hemos pasado de discutir las barreras técnicas a abordar los temas más complejos de los desafíos de política y finanzas. Por ello, aquellos países que son líderes en el desarrollo de CCUS deben servir como centros de conocimiento institucional y catalizadores de desarrollo empresarial para quienes están en proceso de evaluar y decidir si esta tecnología es una alternativa adecuada y factible, en función de sus contextos particulares.

Aunque CCUS se considera una tecnología de transición, también es probable que la usemos durante muchas generaciones. Todo depende de los caminos que la sociedad decida seguir. Un sector crítico que es determinante para lograr un futuro sostenible es el de la energía. Los sistemas energéticos son complejos y dependen fuertemente de su balance. Por lo tanto, debemos continuar teniendo opciones con respecto a nuestro uso y producción de energía que ponga en equilibrio los impactos ambientales, permitan la estabilidad económica y contribuyan al bienestar social. Por esta razón, es esencial pensar en sistemas (ecosistemas, sistemas climáticos, sistemas energéticos, sistemas sociales) y reconocer cómo se superponen y retroalimentan.

Si la sociedad se une y organiza pronto con una visión compartida para el futuro de nuestros sistemas energéticos y climáticos, es probable que alcancemos los objetivos de reducción de emisiones establecidos para 2050. Esta es una parte esencial de la visión de futuro sostenible, e incluso esta probabilidad difiere según el escenario que elijamos, y el objetivo seguirá cambiando a medida que avanzamos en el tiempo. La pregunta es qué sucederá cuando la meta de 2022 ya no sea suficiente. ¿Cuándo pasará eso?

Para responder y continuar afinando nuestra respuesta a lo largo del tiempo, necesitamos un balance entre la adquisición y acceso a datos, el desarrollo de modelos y el refinamiento de los múltiples sistemas en los que interactuamos. Soy optimista en que las personas somos muy creativas y de alguna manera podemos enfocarnos. Si creemos que podemos, reduciremos las emisiones en la escala que hemos definido. En el peor escenario, la sociedad perderá la esperanza o quedará atrapada en el argumento perverso de múltiples partidos o facciones sobre lo que es mejor o no, perdiendo la oportunidad de una transformación positiva. Imaginar nuestros futuros posibles es una herramienta poderosa para ayudar y guiar nuestras acciones hacia una transformación sostenible.

Estos son algunos futuros posibles para reflexionar:

No hacer nada - Un futuro basado en la situación actual, moviéndonos más lento de lo necesario y con desafíos en el desarrollo de infraestructura, metas aspiracionales (Net Zero para 2050) en lugar de soluciones prácticas, difamación de las fuentes de combustible en lugar de enfocarnos en la reducción de emisiones, problemas de justicia y desigualdad, falta de voluntad para tener conversaciones difíciles y tomar decisiones difíciles... El resultado es que las cosas permanecen relativamente igual o continúan decayendo.

Hacer que todo vaya en una sola dirección - Un futuro basado en los deseos anti-combustibles fósiles de los ecologistas progresistas, donde dejamos de usar todos los combustibles fósiles inmediatamente. Sin querer, crearemos más inequidad al cerrar posibles flujos de energía, no habrá suficiente energía para todos y los cortes de energía o apagones serán frecuentes, lo que llevaría a una situación geopolítica inestable... Demasiados cambios, demasiado rápido para adaptarnos.

Crear un enfoque integrador - Un futuro basado en una transición energética combinando decisiones inteligentes, buscando soluciones creativas e integrando valores progresistas y tradicionales para la justicia social y ambiental con opciones económicas sólidas. Todo lo anterior como base para crear un sistema de energía de hidrógeno, pero que no excluye los combustibles a base de carbono.

Nosotros, como sociedad, debemos alinearnos en objetivos compartidos, crear soluciones prácticas y pragmáticas, y trabajar juntos para avanzar hacia nuestro futuro sostenible. Es importante tener aspiraciones, pero es igualmente importante –o incluso más– tener un camino definido y poder poner las soluciones en acción.

CONVERSANDO

Trayectorias a mundos más sostenibles: ¿crecimiento o decrecimiento? Entrevista a Carlos Muñoz Piña

por Paola Massyel García Meneses

Carlos Muñoz estudió Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) en la Ciudad de México, la Maestría en Economía Ambiental por el University College London en el Reino Unido y el Doctorado en Economía de los Recursos Naturales en la Universidad de California en Berkeley. Ha sido profesor-investigador en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, la Universidad Iberoamericana y la Universidad del Medio Ambiente, y continúa impartiendo cursos y seminarios en estas y otras instituciones en México, Estados Unidos y el resto de Latinoamérica.

Las formas en las que los humanos hemos vivido durante miles de años nos han traído hasta este momento. Compartimos y competimos por recursos con otros millones de organismos vivos, pero no es difícil ver que el ser humano y sus construcciones sociales han tomado el control y modificado cada vez más aspectos del mundo, con consecuencias que van de lo positivo a lo negativo y a lo incierto.

Una trayectoria es el recorrido que sigue cualquier objeto o sujeto al desplazarse de un punto a otro a través del tiempo, desde una piedra hasta una civilización. Para la física, la trayectoria es el lugar geométrico de las posiciones sucesivas que va ocupando el objeto o partícula en su movimiento. Tanto un organismo como una comunidad y un sistema tan conectado como la Tierra tienen una trayectoria. Ahora escuchamos con mayor frecuencia sobre los cambios que tenemos que hacer para cambiar las trayectorias actuales, de modo que podamos disminuir nuestros impactos futuros sobre el mundo. Para modificar una trayectoria hay que moverse para cambiar la posición actual y poder llegar a otro lugar. Modificar la trayectoria de un organismo puede no ser tan complicado como la de una comunidad, pero ahora imaginemos cambiar la trayectoria ¡del mundo!

Hay diversas agendas mundiales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que marcan, entre el consenso y el sentido común, hacia dónde queremos ir como civilización y como comunidad global, pero no hay una sola trayectoria para llegar a ellas, sino que existen millones de rutas distintas. Como hemos visto en la historia y en reiteradas ocasiones, tristemente estas agendas globales se van postergando, con un respectivo

cambio de nombre: de “Objetivos del Milenio u ODM¹” a “Agenda 2030”, y ahora a la más reciente “Agenda 2050”. Es complejo cambiar trayectorias a una escala tan grande como la global, considerando que somos subsistemas que se manejan, piensan, retroalimentan y cambian de forma diferente en el tiempo. Sin embargo, hay corrientes filosóficas que plantean y proponen formas interesantes y disruptivas para llegar a nuevos horizontes. Una de ellas es el concepto de decrecimiento, entendido como el conjunto de teorías que critican el paradigma del crecimiento económico, que está basado en ideas de una amplia gama de líneas de pensamiento como la ecología política, la economía ecológica y la justicia ambiental, las cuales señalan el daño ecológico y social causado por la búsqueda del crecimiento infinito y los imperativos occidentales de desarrollo.

En particular, la corriente teórica, práctica, y política del decrecimiento enfatiza la necesidad de reducir el consumo y la producción global y aboga por una sociedad socialmente justa y ecológicamente sostenible en la que el bienestar social y ambiental reemplacen al Producto Interno Bruto (PIB) como indicador de prosperidad. Para contrastar perspectivas, el día de hoy platicamos sobre el decrecimiento con el Dr. Carlos Muñoz, un economista formado en teorías de crecimiento sostenible.

¹ Ocho propósitos de desarrollo humano fijados en el año 2000 por 189 países miembros de las Naciones Unidas que acordaron conseguir para el año 2015.

El Dr. Muñoz se ha dedicado a la investigación económica orientada a resolver retos ambientales y de recursos naturales. En particular ha trabajado en el análisis para el diseño, negociación y evaluación de políticas públicas. Se ha enfocado en los instrumentos económicos para temas de servicios ambientales, economía circular, eficiencia energética, impuestos ambientales, mercados energéticos, energías limpias y mitigación y adaptación al cambio climático.

El Dr. Muñoz ha sido investigador y coordinador de investigación en diversos centros gubernamentales y académicos, entre ellos el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), donde lideró al equipo que diseñó el programa federal de *Pago por Servicios Ambientales* para bosques, en el Centro Mario Molina. Además, guió al equipo que diseñó la propuesta del *Impuesto al Carbono* para México y realizó investigación base para el Mercado de Energías Limpias y el Sistema de Comercio de Emisiones. Además, fue economista en jefe para *Forest Trends* y ha colaborado en el diseño de instrumentos económico-ambientales con el Banco Mundial y otros bancos de desarrollo multilaterales, con el USFS y la OCDE, entre otros. De 2014 a 2018 fue director de *Política de Ingresos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público*, donde trabajó en temas de impuestos a combustibles y precios de energía, antes de unirse al área de Investigación, Datos e Innovación de la oficina global del *World Resources Institute*.

P: ¿Tú cómo entenderías el concepto de decrecimiento?

R: Decrecimiento implicaría que la cantidad de bienes y servicios que se producen en una economía fuera menor el año siguiente que en el año presente. La forma en la que se mide tradicionalmente el crecimiento económico es con cambios el indicador que llamamos Producto Interno Bruto (PIB): la suma estimada del valor agregado en una economía, la suma estimada de lo que se paga por los bienes y servicios producidos en un periodo en un territorio. Dado eso, una sociedad que produjera menos bienes y servicios el año siguiente que el año presente estaría decreciendo. Por un lado, esto técnicamente lo entendería como una recesión económica, las cuales normalmente generan una reacción política fuerte en contra, porque son un indicador de que un país no está haciendo lo correcto para que se vaya acumulando inversión en capital, con el fin de que la gente vaya encontrando más y mejores empleos y para que se produzcan más bienes y servicios.

P: ¿Crees que las estrategias de decrecimiento funcionarían a nivel global? ¿Y para México?

R: Me gustaría hablar primero sobre lugares donde creo que las estrategias de crecimiento están funcionando, al menos parcialmente. Los países que crecen muy rápido reducen la pobreza muy rápido. Por ejemplo, en China salieron de la pobreza extrema más de 800 millones de personas en las últimas 4 décadas²; ¡cerca de 20 millones de personas por año!, gracias a estar creciendo económicamente a tasas promedio mayores a 6% anual, en promedio, durante esos años. Tasas de crecimiento de este nivel no son exclusivas para China; las hemos observado en otras economías a distintas escalas, y por distintos periodos de tiempo. Por ejemplo, de manera contemporánea puedo pensar en India desde sus reformas de mercado; Perú, en décadas recientes gracias al auge de minerales y buen manejo; en México durante buena parte de los años 50 y 60, y, a nivel subnacional, en los estados de Aguascalientes y Querétaro desde los 90. Claro, con ese crecimiento vinieron asociados muchos problemas ambientales, y se pudo crecer de una forma más limpia, más sustentable. Hay formas de hacerlo.

Esta correlación que vemos entre crecimiento económico y reducción de pobreza se puede encontrar a distintas escalas, en distintas regiones. Regiones o economías donde se estuviera creciendo a más del 5% anual, por ejemplo, comienzan a atraer gente de otros lados, poblaciones migrantes, las cuales ayudan a continuar el crecimiento. El crecimiento económico hace que haya más bienes y servicios en promedio por persona; si la distribución del ingreso no es en extremo inequitativa, entonces la mayoría de la gente estará mejor. La definición de "estar mejor", o

tener mayor bienestar, como también se le identifica en teoría económica, proviene en este caso de que un ingreso más alto permite comprar más bienes y servicios para satisfacer las necesidades e intereses.

Otro concepto importante a traer a la discusión es el del nivel de pobreza extrema, donde se calcula cuál sería el ingreso de un hogar que, según el patrón de consumo común en una región, evitaría la desnutrición de las personas de ese hogar. Y claro, con desnutrición se genera un círculo vicioso, pues impide aprovechar todas las capacidades de la gente para salir de la pobreza misma.

² Zhang, Tongjin, Yuan Zhang, Guanghua Wan, and Haitao Wu. "Poverty reduction in China and India: a comparative study." *The Singapore Economic Review* 65, no. supp01 (2020): 95-115.

Cuando crece la economía y el empleo en países con altos porcentajes de población en pobreza extrema se reduce la porción de la gente en esa situación. Sin embargo, no podemos descartar que existen crecimientos injustos, donde los ingresos que más están creciendo son los de las clases medias o los de grupos de mayores ingresos.

Dado que el patrón general observado es que cuando crecen los países se reduce la cantidad de gente en pobreza, cuando pienso en el concepto de **decrecimiento**, mi primera reacción sería aplicarlo para países con altos niveles de ingreso y bajos porcentajes de gente en pobreza. Incluso, solo lo aplicaría para sus grupos de mayores ingresos.

Tomando como ejemplo el consumo del 20% de los hogares más ricos en los países más ricos de Europa, Norteamérica y Asia, y del 5% más rico en los hogares de los países en desarrollo, tienen una huella de consumo de bienes y servicios tan alta que, desde un punto de vista moral y en términos ambientales prácticos, el que consumieran más no parecería algo *necesario*. ¿Para qué quieren otro auto, aún más grande? ¿Ropa nueva cada semana? No es difícil verlo como **consumo superfluo**, consumo que compite por recursos que sería mejor dejar en su sitio. En ese sentido **el decrecimiento** podría funcionar, pero sólo para ciertos grupos, para ciertos países; en cierto modo creo que se puede hacer aplicable a través de impuestos a ingresos, riqueza y sobreuso de recursos naturales, inclusive influencia de marcos de decisión sobre el consumo, con otras políticas ambientales, pero no aplicaría la idea de *decrecimiento* para los países y las porciones de la población más vulnerables; no hace sentido.

Este tipo de balance es lo que está detrás de las nuevas corrientes de pensamiento que están combinando las ideas de los objetivos de **desarrollo sostenible** con las políticas de reducción de la **desigualdad**, por ejemplo, lo que se escribe sobre *Más Allá del PIB* (Fleurbaey, 2009³; Aitken, 2019⁴), y la *Economía de la Dona* (Raworth, 2017⁵). Estas, y otras, en términos de objetivos, de formas de medir avances, las veo bien. A pesar de lo interesante de la discusión, creo que lo más útil sería discutir sobre los instrumentos específicos para lograr estos objetivos. Ahí habría más coincidencia sobre las acciones a seguir, inclusive con corrientes que no tienen problema con el crecimiento económico. La discusión más importante sería sobre qué políticas nos pueden llevar a este balance. Y estoy pensando tanto en aquellas acciones políticamente factibles en el corto plazo como aquellas que son más ambiciosas, pero que, si no se empiezan a pedir con fuerza de una vez, no se van a alcanzar a tiempo.

³ Fleurbaey, M. (2009). Beyond GDP: The quest for a measure of social welfare. *Journal of Economic literature*, 47(4).

⁴ Aitken, A. (2019). Measuring welfare beyond GDP. *National Institute Economic Review*, 249, R3-R16.

⁵ Raworth, K. (2017). *Doughnut economics: seven ways to think like a 21st-century economist*. Chelsea Green Publishing.

⁶ Meadows, D., & Randers, J. (2012). *The limits to growth: the 30-year update*. Routledge.

Quizá mi principal problema con la teoría del *decrecimiento* sea con una de sus raíces, en particular con la que le viene desde la década de 1970, a través de la corriente de "Límites al Crecimiento"⁶, ya que parte de una visión de sistemas donde no hay forma de que el sistema económico reaccione con respuestas efectivas ante la escasez de recursos naturales. Para el análisis económico, esa reacción sí existe y viene en la forma de precios. Y claro, la literatura económica ha crecido en identificar las fallas de mercado y fallas de gobierno que impide que se formen o que se expresen estas señales, y propone instrumentos de política para que la haga con la fuerza necesaria para mover al ahorro de energía y materiales, la inversión en alternativas para ello, la innovación y su adopción.

P: ¿Conoces algunos casos en los que alguna estrategia de decrecimiento esté funcionando?

R: Puedo hablar de estrategias de "decrecimiento local" que están funcionando. Sería local, pues sólo se aplicaría a una parte de la actividad económica, un sub-sector o a una sub-región. Esta sería una primera lista de ejemplos de México, pero aplicables también a otras economías:

- Cuando se establece un **área natural protegida**, como un parque nacional o una Reserva de la Biósfera, y hay monitoreo y vigilancia efectiva, en su área núcleo se cancelan permisos de extracción de minerales o forestales, y se detienen actividades agropecuarias para permitir la restauración de ecosistemas, entonces en esa zona tendríamos un **decrecimiento** de la actividad económica. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en México ha tenido éxito en **reducir** la presión económica en varias de las áreas núcleo de Reservas de la Biósfera. Este es un decrecimiento local, pero, para que no se convierta en una caída de ingresos generalizada entre los hogares de las personas propietarias o vecindadas de las tierras donde están estos ecosistemas, los planes de manejo permiten actividades, con criterios de sustentabilidad, en áreas circundantes. También están los pagos por servicios ambientales y el ecoturismo, que generan ingresos sin mayor extracción de recursos o cambios de uso de suelo. Falta hacer las cuentas, área por área, con evidencia y frecuencia, pero lo veo como un ejemplo donde la idea de decrecimiento se puede estar aplicando con balance. Claro que podemos tomar la perspectiva de la economía ambiental⁷, o la economía ecológica⁸, y estimar el valor de los servicios ecosistémicos, expresándose con o sin el mercado, y al sumarlo, seguramente encontraríamos que estas áreas están generando aún mayor valor para la sociedad. En el sistema de Cuentas Paralelas que lleva INEGI, ¡el PIB ajustado sería mayor con la conservación!

⁷ Mendelsohn, Robert, and Sheila Olmstead. "The economic valuation of environmental amenities and disamenities: methods and applications." *Annual Review of Environment and Resources* 34, no. 1 (2009): 325-347.

⁸ Hein, Lars, Kris Van Koppen, Rudolf S. De Groot, and Ekko C. Van Ierland. "Spatial scales, stakeholders and the valuation of ecosystem services." *Ecological economics* 57, no. 2 (2006): 209-228.

- En los **impuestos a combustibles fósiles**, tenemos otro ejemplo que considero valioso. En México, el impuesto al carbono aprobado en México por el Congreso en la iniciativa de ley del IEPS para 2014 y continuada hasta su versión actual, así como los otros impuestos que contiene especialmente aplicados a gasolinas y diésel, elevan el costo de todos los combustibles fósiles (excepto el gas natural, pero esa es otra historia). ¿Recuerdan lo que costaba la gasolina a inicios de la década del 2010? Qué gran diferencia con los precios de inicios de los 2020. En ese entonces estaba fuertemente subsidiada, y no se aplicaba ninguno de estos impuestos. En un proyecto de investigación cuyos resultados pronto serán publicados en la revista *Economics of Energy & Environmental Policy*⁹, dos colegas y yo encontramos que el efecto neto de retirar subsidios y poner un precio al carbono vía impuestos hizo no sólo que se redujera el consumo de gasolinas y diésel comparado con lo que hubiera habido de mantenerse los subsidios (el contrafactual), sino que se **redujo el consumo total** de estos combustibles en absoluto, aun antes de los cierres del inicio de la pandemia de COVID-19. ¡Una menor emisión de contaminantes locales y globales con la misma o mayor actividad económica! Ese efecto en ahorro y eficiencia fue producto de millones de microdecisiones, de mediano y largo plazo, de empresas y consumidores. Ocurrió a lo largo de media década, pues el cambio en precio final fue gradual, y se ha consolidado hasta hoy (salvo el pequeño subsidio que regresó en 2022, pero esa es otra historia, la cual pueden leer en el artículo). La conexión con el **decrecimiento** la podríamos ver en que sí, efectivamente, se consumieron menos de estos dos combustibles.

El menor consumo implica menores importaciones o menor producción. En este sentido, el decrecimiento de la actividad de combustibles fósiles en México nos dejó mejor como sociedad, generó más impuestos para el gasto público y una mejor calidad de aire, ayudando a cumplir el compromiso global. ¿Es un efecto local? Sí, en geografía y en tiempo, pues al crecer el ingreso de los hogares en México hay una presión económica a consumir más, y podrá ya ser una valiosa ganancia respecto al contrafactual, aunque no una ganancia absoluta. Necesitaríamos un nivel mayor de impuestos para aumentar la ambición climática. Con mejoras en las alternativas en transporte público y privado más limpio –eléctrico, por ejemplo– es posible y deseable.

Me detendría en estos dos ejemplos, aunque hay varios otros que recomendaría revisar, entre ellos las ideas de economía circular, agricultura con menos agroquímicos, ciudades más compactas, y la pesca sustentable; cada una con sus instrumentos económicos y regulatorios.

Y nos faltan más. Llamaría a tus lectoras y lectores a diseñar e impulsar, a investigar y comunicar nuevas opciones para la agenda ambiental siempre pendiente y creciente. Me encantaría leer tesis donde hubiera nuevos instrumentos económicos (de economía ambiental o multi o transdisciplinarios) y emprendeduría de impacto, para ir resolviendo los problemas de contaminación del agua en México, de azufre en los combustibles, de economía aún no circular, de contaminantes de vida corta para los compromisos de México ante el Acuerdo de París, en la descarbonización profunda necesaria para el 2050, y claro, defendiendo los ecosistemas y su biodiversidad de las presiones continuas del crecimiento e infraestructura. Todo esto mejorando ingresos y reduciendo las varias dimensiones de la pobreza en México. No importa cuál sea el paradigma con que vayan descifrando las preguntas; con que se haga ciencia y políticas públicas basadas en evidencia, vamos hacia allá.

⁹ Vol. 11, No. 2.

SÍ, SÍ ES

Imaginar escenarios futuros constituye una herramienta para apoyar y guiar acciones hacia la sostenibilidad, ya que nos permite atender retos de largo plazo según las complejidades e incertidumbre del mundo en el que habitamos.

La coproducción de los siguientes escenarios es un trabajo conjunto de exploración de ideas y análisis de distintas perspectivas acerca de los problemas de manejo de emisiones de carbono y sostenibilidad. Con ello, buscamos motivar la imaginación de quienes nos leen e incentivar el desarrollo de estrategias para crear un futuro más justo y sostenible para todas las personas.

LOS TRES ESCENARIOS:

PLAUSIBLE

¿Qué podemos construir con lo que sabemos y tenemos?

PROBABLE

¿Qué se puede lograr si se dieran ciertas condiciones?

PREFERIBLE

¿Qué es lo mejor que pudiera ocurrir?

SÍ, SÍ ES

ESCENARIO PLAUSIBLE

Los conocimientos y la tecnología con los que contamos son herramientas poderosas que han impulsado el rediseño de nuestro futuro hacia trayectorias más sostenibles. Se ha logrado un consenso en la necesidad de proteger los ecosistemas marinos y terrestres, que son considerados como una prioridad, y se han implementado mejoras regulatorias que promueven campañas de reforestación, estrategias de restauración de suelos y de cuerpos de agua, así como la creación de sistemas de comercio de emisiones.

En las grandes ciudades se popularizan los edificios verdes y se promueve el uso del transporte público y vehículos más limpios (trenes, bicicletas, autos híbridos). En las zonas rurales predominan los monocultivos y el uso de fertilizantes, pero se busca la integración de modelos más amigables con el ambiente.

El uso de combustibles fósiles y la presencia de la industria pesada (cemento, petroquímicas, siderúrgicas) continúa. Los sistemas energéticos están basados en energías renovables a gran escala y termoeléctricas con captura, uso y almacenamiento de carbono acoplada a la recuperación mejorada de petróleo (CCUS). Estas tecnologías también se combinan a través de modelos como bioenergía o plantas de generación de energía a partir de residuos, ambas con captura y almacenamiento de CO₂.

Referencias

Captura de carbono en los suelos para un mejor manejo de la tierra, FAO (2002)
Waste-to-energy with CCS: A pathway to carbon-negative power generation, GCCSI (2019)
What is reforestation and afforestation?, Drax (2022)
Transport, UNEP (2022)
IRENA impulsa las energías renovables en América Latina y el Caribe, IRENA (2021)
Transforming Industry through CCS, IEA (2019)
The history of BECCS, CarbonBrief (2016)
Edificios verdes o sostenibles, Iberdrola (2022)
¿Qué es un huerto urbano?, InfoAgro (2022)

SÍ, SÍ ES

ESCENARIO PROBABLE

La preservación y la restauración de los ecosistemas es un tema transversal que se ha impulsado a través de mejores mecanismos de gobernanza. Las regulaciones son más estrictas y aumenta la necesidad de una transformación de la economía y los mercados. La innovación tecnológica y la sostenibilidad juegan un papel fundamental y guían una transición justa donde hay una reorientación de capacidades y visiones de una industria “extractiva” a una “sostenible”.

La mayoría de la población se concentra en ciudades “inteligentes” donde el transporte se basa en electricidad, celdas de hidrógeno y biocombustibles. Además, hay una masificación de edificios y corredores verdes que mejoran la calidad del aire. Usualmente se integran alternativas de huertos urbanos para el abastecimiento de alimentos.

Los sistemas energéticos dependen fuertemente de energías renovables a gran escala. Tecnologías como la captura directa del aire (DAC) son necesarias. Se crean nuevas industrias como la minería de minerales estratégicos y tierras raras en tiraderos de basura y desechos electrónicos. Se fomentan los modelos de economía circular.

Referencias

- Direct Air Capture, Carbon Engineering (2022)*
- Sustainable Smart Cities, UNECE (2022)*
- Large scale renewable energy and storage, Cambridgeshire County Council (2022)*
- Mexico City's vertical gardens: seeds of change or cynical greenwashing?, The Guardian (2018)*
- Smart mobility in the smart cities of tomorrow, rideamigos (2022)*
- Ecological Literacy: educating our children for a sustainable world, Centre for Ecoliteracy (2022)*
- Just transition, European Bank (2022)*
- The International Union for Conservation of Nature (2022)*
- Descontaminación del agua usando nanotecnología, UNAM Global (2022)*

SÍ, SÍ ES

ESCENARIO PREFERIBLE

Existen estructuras sociales autoorganizadas basadas en el decrecimiento y la descentralización. La ruralización y las economías de escala permiten un mejor manejo de los recursos. El surgimiento de nuevos modelos de gobernanza y regulación tiene como finalidad garantizar y proteger los derechos de los seres humanos y de la naturaleza por igual. En la agricultura (agroecología y policultivos) e ingeniería (ecotecnias) se integran distintas fuentes de conocimiento, como las ancestrales e indígenas, por ejemplo.

La tecnología permite un equilibrio entre la sociedad y los ecosistemas. Algunas tecnologías se emplean en coordinación con la actividad de microorganismos para asimilar microplásticos y otros contaminantes presentes en agua, suelo y aire. Los sistemas energéticos se basan en energías renovables a pequeña escala y en el uso de combustibles no fósiles. Surgen nuevos materiales y modelos circulares que permiten transformar y procesar residuos (incluido el CO₂) en productos de valor. Todas las industrias emplean tecnologías para el control y reducción de emisiones y residuos.

Referencias

- Learning from indigenous and local knowledge: The deep history of nature-based solutions*, Cassin and Ochoa-Tocachi (2021)
- Priorities for Advancing the Concept of New Ruralism*, Newman and Saginor (2016)
- Degrowth – what's behind the economic theory and why does it matter right now?*, World Economic Forum (2022)
- Debate: should the EU embrace small-scale or large-scale clean energy projects?*, Power-Technology (2020)
- Zapatistas: Lessons in community self-organisation in Mexico*, Open Democracy (2020)
- Researchers discover new amphipod in the Mariana Trench and name it after plastic found in its body*, Oceanographic (2022)
- Putting CO₂ to Use*, IEA (2019)330–342.

PARA LLEVAR

En nuestra lista de recomendaciones para este bimestre incluimos una lista de películas, libros, materiales de comunicación y divulgación sobre escenarios y futuros, así como herramientas digitales que pueden servirte para ampliar tus conocimientos en Sostenibilidad y CCS.

Película: *Nausicäa del Valle del Viento*

Esta película de Hayao Miyazaki, estrenada en 1984, muestra un mundo en el que los humanos viven aislados en pequeñas colonias rodeadas por un bosque tóxico, mil años después de una guerra mundial devastadora. La protagonista es una valiente princesa que cree que el bosque y los animales que habitan en él no son malvados y que existe una manera de coexistir en armonía.

<https://www.imdb.com/title/tt0087544/>

Cómic: *Let's save the Earth with CAP! Beautiful Earth, Our Planet*

Este primer cómic fue creado y puesto en circulación en 2015 en Japón como parte de los materiales de comunicación e involucramiento con la sociedad del proyecto de CCS en dicho país. Esta edición presenta la problemática del calentamiento global y qué podemos hacer para ayudar a la Tierra de la mano de CAP, el personaje central de estos cómics. Este proyecto fue apoyado y supervisado por el Ministerio de Economía, Comercio y Finanzas de Japón en colaboración con Japan CCS Co., Ltd.

https://www.japanccs.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/CCS_manga_En_web_1607293.pdf

Cómic: *Let's learn with CAP! Technology for the future of our planet*

Este segundo cómic salió a la luz en 2016. En él, CAP introduce a Nozomi y Sho en los aspectos técnicos y prácticos de CCS, así como su contribución para atender la problemática del cambio climático y el desarrollo del proyecto demostrativo de CCS en Tomakomai, al norte de Japón.

https://www.japanccs.com/wp/wp-content/uploads/2018/11/CCS2_en_web_allpage1.pdf

Videojuego: *Half Earth Socialism*

¿Te gustan los retos? *Half Earth Socialism* es un videojuego basado en el libro del mismo nombre, de Drew Pendergrass y Troy Vettese. Este juego pondrá a prueba tu creatividad y conocimientos para diseñar un plan para salvar el futuro de la Tierra y traer bienestar para todos mediante decisiones estratégicas basadas en restaurar la biodiversidad y los sumideros de carbono, una rápida transición energética y patrones de consumo y uso de la tierra, así como la planificación para administrar los recursos de una manera más equitativa.

<https://play.half.earth/>

Películas: *Mad Max*

La primera película de Mad Max, estrenada en 1979, es una obra de ciencia ficción de George Miller que presenta un mundo “futuro” y los conflictos derivados de una dependencia excesiva del petróleo. Más adelante se produjeron tres secuelas: *El guerrero de la carretera*, *Más allá de Thunderdome* y *Camino de furia*. Todas ellas reflejan los graves problemas sociales y ambientales de un mundo post-apocalíptico en el que destaca la escasez de recursos.

Libro: *Transformando el futuro*

Este libro forma parte del proyecto “Futures Literacy” de la UNESCO. En él se presenta información y evidencia de proyectos de 30 laboratorios de Future Literacy y 14 estudios de caso alrededor del mundo que exploran las necesidades y oportunidades de innovación en los sistemas de toma de decisión para diseñar y alcanzar futuros sostenibles, inclusivos, el bienestar social y la paz. Descarga el libro en la siguiente liga:

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000264644>

Ensayo: *Black to the Future*

En este texto, Mark Dery acuña y explora el término afrofuturismo, que corresponde a la intersección de la cultura africana con elementos de la ciencia ficción, la tecnología y el futuro. El texto está organizado en forma de entrevistas a importantes escritores de ciencia ficción que, en conjunto, expresan el sentir y las preocupaciones de la comunidad afroamericana y de la diáspora africana en el contexto de la cultura tecnológica del siglo XX, con miras al futuro. Con su publicación en 1994, el ensayo tuvo un importante efecto en la creación del movimiento afrofuturista.

Documental: *Diez mil millones*

Stephen Emmott, director de Ciencias Informáticas en Microsoft Research, conjuntó a un equipo de científicos con la finalidad de predecir qué retos tendría que afrontar la humanidad en el futuro. Las conclusiones del trabajo indican que a finales de este siglo el planeta tendría 10,000 millones de habitantes. El documental aborda las consecuencias que podría tener esta “superpoblación”, dados los recursos finitos de nuestro planeta.

<https://www.youtube.com/watch?v=BzA-9T-r2Vs>

Ciudad de México, México, 2022